

PROMESSAS E COMPROMISSOS

novembro 13, 2020 por a pena do pavão, publicado em opinião

Ano 08 – n. 51/2020

Terminada a campanha eleitoral para as eleições municipais do domingo próximo, renovada em mim está a exata compreensão do que sejam promessas e compromissos.

São Luís, este ano, notabilizou-se por ser uma cidade em que os postulantes ao cargo de prefeito parecem irmãos siameses, pelo menos o parto é comum. É o que afirma aquela parte de jornalistas, blogueiros e cidadãos, que se contrapõem aos vestais da moralidade, quando assunto é o adversário. Militam, não “jornalizam”, num medíocre jogo infantil de “o mestre mandou”.

Quando jovem conversava com meu saudoso pai sobre Direito e Justiça. Era sempre uma aula. Ao concordar com ele pela terceira vez fui advertido:

– “Zé Cláudio, não podes concordar sempre com o que digo. Estás pensando igual a um homem de sessenta anos, isto não contribui para tua formação e nem para o compromisso de construir um país melhor que tua geração deve ter!”.

Aprendi a lição. Hoje, aos sessenta e quatro anos, deparo-me com jovens candidatos que, obedientes a uma ideia que não deu certo em lugar nenhum do mundo, seguem com o discurso e com a prática da “velha guarda” da política do Maranhão: Eu vou fazer, eu prometo, eu criarei etc.

Muitas promessas. Não vi compromissos nesse cartel que faz de conta que briga porque o “mestre mandou”. Depois o dominó corre solto.

Eu votarei no próximo domingo. Votarei porque tenho um compromisso com a democracia. Votarei porque diante a urna depositarei esperança na minha expressão soberana de vontade. Votarei porque é preciso que com o voto eu me responsabilize pela escolha. Votarei porque eu sou terminantemente contra promessas que não sejam feitas aos santos de minha devoção.

Os insultos, as acusações, as covardias, as mentiras, as insinuações, as maldades desferidas não qualificam o processo eleitoral. Ao contrário, só traduzem a pobreza política de uma terra famélica, em que a ilusão contida no delírio é capaz de produzir aventureiros, como corsários do que resta de um povo que acredita em promessas, quando deveria se preocupar com

compromissos.

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

O RINGUE E A FARSA

PRÓXIMO POST

O IMBECIL ÚTIL EM DIALETO

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

Crônicas

Ensaios

Jurídico

Opinião

Poesia

Política

RECENTES

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

O CENTENÁRIO

MESA DE BAR

TEM TEMPO

O PATÉTICO E O INSANO

ARQUIVOS

Selecionar o mês ▾

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by **WordPress.com**. por **Automattic**